

FILOSOFÍA EN LA MINERÍA CONTEMPORANEA

PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY MINING

Trinidad Peñares Michael Eusebio¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Departamento de Junín, Facultad de Ingeniería de Minas, Huancayo-Perú.

*Autor corresponsal: e_2025100764J@uncp.edu.pe

Resumen: La minería es la principal fuente de recursos mundiales, por lo tanto, en ella está inmersas múltiples tipos de conocimiento que van desde el proceso de exploración hasta el refinamiento, pero que sería de este campo laboral sin los trabajadores que dedican su tiempo y compromiso a la minería. Los mineros actúan en base a su pensamientos filosóficos y paradigmas, el análisis demuestra que los mineros actúan mayormente de forma materialista o idealista, pero ¿habrá mineros que su pensamiento filosófico es ambos?. El dualismo es un pensamiento filosófico que usa ambas concepciones, el dualismo es la explicación o también llamada comprensión, porque hunde sus raíces en la historia de las ideas y se relaciona con el problema, es decir busca un beneficio material pero sin perjudicar a los trabajadores ni naturaleza.

Abstract: Mining is the world's primary source of resources, and therefore encompasses multiple types of knowledge, ranging from the exploration process to its refinement. However, what would this field of work be without the workers who dedicate their time and commitment to mining? Miners act based on their philosophical thoughts and paradigms. Analysis shows that miners mostly act in a materialistic or idealistic manner, but are there miners whose philosophical thinking is both? Dualism is a philosophical thought that uses both conceptions. Dualism is the explanation, also called understanding, because it is rooted in the history of ideas and relates to the problem, that is, it seeks material benefit without harming workers or nature.

1. Introducción:

La minería en nuestro país ha estado inmersa desde hace muchas décadas y esto ha generado tanto desarrollo económico como social, ya que es una fuente de oportunidades. (Ministerio de Energía y Minas, s.f.) Y en el ámbito social minero se han generado múltiples formas de adaptar concepciones filosóficas que se aplican al campo laboral de la comunidad minera, el estudio de las concepciones filosóficas aplicadas a la

minería permite la formación de mineros capaces de crear y formular soluciones de manera crítica y creativa considerando siempre una actitud ética (Paitan Compi et al., 2021). En este ensayo se analizará un caso que ocurre en la ciudad de la Oroya demostrando si es posible unir concepciones filosóficas. La posición que tomará el ensayo es a favor de la existencia de concepciones filosóficas unidas en la minería.

2. Marco Teórico:

Las concepciones filosóficas se pueden entender por un forma de saber y esta actúa en una forma de progreso para

la mejora de la comunidad e individuo y también se le puede entender como una forma de actuar, esta viene a ser más

amplia puesto que cualquier objeto, acción o actitud puede ser tomada como reflexión filosófica (*Cuadernos de Filosofía*, s. f.)

En la Ciudad de la Oroya ubicada en la Región Junín se encuentra el Complejo Metalúrgico DOE RUN, los pobladores de esta ciudad denuncian el abandono del estado y el incumplimiento de sus derechos humanos. Cuando DOE RUN PERÚ estaba a cargo del funcionamiento de este complejo se desarrollaron estudios hacia la comunidad para saber cual era el efecto que se desarrollaba. En 1999 el primer estudio desarrollado por el Ministerio de Salud informó que el 97% de los niños menores de 6 años tenían altos niveles de plomo en la sangre. En 2008 el informe indicaba preocupaciones porque los recién nacidos también contaban con plomo en la sangre, esto perjudicaba su desarrollo pleno y causaba efectos neuronales secundarios. Conllevando al cierre de la empresa (2025 Infobae, 2022) Actualmente los ex trabajadores de e hijos de ex trabajadores buscan la reactivación de este complejo con el nuevo nombre de Metalúrgica Business Perú SAC, una empresa creada y liderada por ex trabajadores mineros.

En este caso podemos analizar el choque de concepciones materialistas e idealistas.

Los ex trabajadores buscan a reactivación de este complejo minero para reactivar una ex fuente de trabajo y desarrollo, pero muchos de ellos no toman en cuenta los efectos que este puede desarrollar en la población y en sí mismos, simplemente apoyan esta causa por el hecho de obtener beneficios económicos, parte de la población también piensa de la misma forma pues exclaman que recibían mas beneficios cuando la empresa estaba en funcionamiento. Esto da a conocer la filosofía materialista de esta comunidad pues priorizan el beneficio económico pensando que el daño hacia su salud puede ser solucionado con la retribución que reciban.?

Al materialismo como concepción filosófica se puede estudiar desde varios uno de ellos es la ciencia estudia a la

materia como átomo y este como electrón, protón y neutrón, pero si esto fuera cierto ya no sería una filosofía sino una de explicación cierta. Pero para muchos esta explicación no es suficiente y es ahí donde nace la concepciones de filosofía materialista. (*¿Todo es materia? ¿Es el materialismo la única interpretación posible? Grupo Ciencia, Razón y Fe (CRYF). Universidad de Navarra*, s. f.) En el campo de la minería la explicación más sencilla es la sola preocupación de lo material es decir el dinero, la extracción, la maquinaria sin tomar en cuenta las consecuencias hacia la naturaleza y/o comunidad.

Segundo grupo social

Por otro lado, la población que esta en contra de ello son nuevos pobladores que corren el miedo de ser afectados por la contaminación pues aunque es cierto que en la actualidad el problema contaminación y daño hacia la integridad de los derechos humanos esta mejor regulada y limita a las empresas a seguir las normas establecidas no se puede afirmar que el efecto negativo sea del 0%, esto refiere a una filosofía idealista pues procuran valores como la integridad y los derechos humanos.

¿Qué es el dualismo?

El Idealismo es el lado opuesto del materialismo pues describe como la realidad nacen de las ideas enfocándose en la justicia y el bien común antes que el beneficio material.

Tercer grupo social

Existe un tercer bando que esta de a cuerdo con que se reactive el funcionamiento de la empresa, pero también esta preocupado por los impactos que se generen, estos buscan ambos intereses sin minimizar uno por el otro.

¿Es posible una concepción dualista?

Esta última demuestra que es posible integrar ambas concepciones, teniendo como resultado la preocupación de lo material y los mismos valores e integridad de las personas, a esto se le llama dualismo, si todas las personas de esta comunidad actuaran con una filosofía dualista, no solo acelerarían el proceso de reactivación de la empresa sino también estarían tranquilos porque sus valores e

integridad como personas no se verían afectados.

¿Qué es dualismo?

La concepción dualista es relativamente más fácil de comprender en la religión pues se aplica en ella, consideran la existencia de un cuerpo y por ende también de un espíritu. Platón define al dualismo diciendo identifico al alma como el "yo". (Triglia, 2017) En el campo de la minería la concepción dualista adopta la forma de fusión entre la materialista e idealista, es decir, la forma de actuar y pensar de la comunidad está enfocada tanto en la extracción eficiente y trabajo eficiente como en la empatía hacia las personas y naturaleza.

(Mallma Perez, 2025), el caso de La Oroya ilustra el enfrentamiento entre concepciones materialistas, idealistas y la

3. Conclusión

En la sociedad existen diversos conflictos por el choque de concepciones hacia una situación y por lo general una de ellas es la que sale beneficiada y no hay una totalidad en beneficio mutuo, y en la búsqueda del beneficio y acuerdo mutuo nace el "dualismo", el dualismo es la explicación o también llamada comprensión, porque hunde sus raíces en la historia de las ideas y se relaciona con el problema, tanto en lo natural como en las ciencias humanas y sociales, generando la existencia de principios irreductibles tanto en lo material como en los valores. (Parra, 1997)

Referencias

2025 Infobae. (12 de Octubre de 2022). *Infobae*. Obtenido de

[https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/13/afectados-de-contaminacion-minera-de-la-oroya-testificaron-ante-la-corte-idh-e-indicaron-ausencia-del-estado/#:~:text=Uno%20de%20las%20testigos%20revel%C3%B3,mina%20se%20volvieron%20una%20constante.&text=El%](https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/13/afectados-de-contaminacion-minera-de-la-oroya-testificaron-ante-la-corte-idh-e-indicaron-ausencia-del-estado/#:~:text=Uno%20de%20las%20testigos%20revel%C3%B3,mina%20se%20volvieron%20una%20constante.&text=El%20)

Ministerio de Energía y Minas. (s.f.). *Ministerio de Energía y Minas*. Obtenido de

<https://mineria.minem.gob.pe/institucional/peru-pais-minero/>

Parra, M. (1997). *El Dualismo Explicación-comprensión en la Metodología de la Investigación*. Cinta de Moebio.

propuesta de un enfoque dualista en la minería. Por un lado, la visión materialista prioriza la reactivación del complejo metalúrgico como fuente de empleo y riqueza, minimizando los impactos ambientales y de salud. En contraste, la postura idealista resalta el derecho a la vida, la salud y la protección del ambiente como valores que no pueden subordinarse al interés económico. Frente a este choque, el dualismo se plantea como una vía de conciliación, al integrar la necesidad de desarrollo económico con la preservación de los valores humanos y ambientales. Este enfoque sugiere que una minería sostenible no puede construirse solo desde la lógica del beneficio material, sino que requiere equilibrar progreso con dignidad, justicia y cuidado de la naturaleza.

Cuadernos de Filosofía. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2025, de

https://www.filosofos.net/temas/tema_1/t_1_7.htm

Mallma Perez, I. (2025). *Filosofía de ciencia y ética en minería*. Biblioteca Nacional del Perú.

Paitan Compi, E. L., Aguirre Gonzalez, M. E. F., Ñaccha Casaverde, C. B., Sigüeñas

Rodríguez, C. S., & Melgar Morán, L. A. (2021). Importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI. *Alpha Centauri*, 2(2), 44-57.

<https://doi.org/10.47422/ac.v2i2.34>

¿Todo es materia? ¿Es el materialismo la única interpretación posible?. Grupo Ciencia, Razón y Fe (CRYF). Universidad de Navarra. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2025, de <https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/es-el-materialismo-la-unica-interpretacion-posible>

Triglia, A. (2017, febrero 1). *El dualismo en la Psicología*.

<https://psicologiaymente.com/psicologia/dualismo>